

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

SÍFILIS NA GESTAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA MATERNO-INFANTIL: REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Fernanda Bandeira da Silva – Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Ana Yasmim Gomes de Lima – Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Kaline Oliveira de Sousa – Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Maria Taís da Silva Santos – Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Luana Fernanda Ferreira Simplício – Centro Universitário Vale do Salgado-UniVS, Lavras da Mangabeira, Ceará, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: fernanda2000bandeira@gmail.com

RESUMO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com carácter de pesquisa descritiva, do tipo levantamento com abordagem qualitativa, em que foi realizada buscas na Scientific Electronic Library Online (Scielo), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Sífilis, Sífilis Congênita e Saúde Materno-Infantil. Assim, o estudo objetivou-se descrever as principais implicações da sífilis na qualidade de vida Materno-Infantil. Diante dos estudos realizados, ficou evidente que as principais complicações são: mortalidade fetal, prematuridade, abortamento, contrações uterinas, febre e dores de cabeça. Além disso, observa-se que o perfil predominante na incidência de contágio por *Treponema Pallidum* é prevalente principalmente em gestantes com baixa escolaridade, sem parceiro fixo, com precárias condições financeiras e com idades entre 21 a 30 anos de idade.

Palavras-chave: Saúde Materno-Infantil; Sífilis; Sífilis Congênita.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema Pallidum*. Além disso, destaca-se que essa enfermidade também pode ser transmitida para a criança durante a gestação ou parto. Nesse sentido, quando a gestante é diagnosticada com essa IST, é preciso intervir imediatamente, através da adoção de tratamento terapêutico, bem como por meio de medidas sexuais protetivas e acompanhamento integral e especializado, para evitar que ocorra a transmissão vertical, visto que esse agravo

pode influenciar negativamente na qualidade de vida do Recém Nascido (RN), inclusive podendo desencadear o óbito neonatal (CARDENAS DÁVILA *et al.*, 2019).

Diante disso, para a garantia da segurança da mãe e feto, é imprescindível a realização do acompanhamento Pré-Natal, como estratégia de saúde capaz de identificar situações de risco para o desenvolvimento fetal e agravamento do estado de saúde materna. Com base nisso, é necessário realizar uma bateria de procedimentos e exames clínicos, como por exemplo, a sorologia não-treponêmica (VDRL e RPR) e a sorologia treponêmica (FTA-Abs, TPHA, ELISA), que visam dectetar a presença de anticorpos sanguíneos e da própria bactéria *Treponema pallidum* no organismo da gestante (FIGUEIREDO *et al.*, 2019).

OBJETIVO

Descrever as principais implicações da sífilis na qualidade de vida Materno-Infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com carácter de pesquisa descritiva, do tipo levantamento com abordagem qualitativa, em que foi realizada buscas na Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Sífilis, Sífilis Congênita e Saúde Materno-Infantil. Desta forma, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos completos, provindos dos idiomas português, inglês e espanhol, citáveis, disponíveis na íntegra, que possuíam ligação direta com a temática e produzidos entre o período de 2016 a 2020, a fim de obter estudos atualizados. Enquanto que, os critérios de exclusão aplicados foram os artigos incompletos, não citáveis, duplicados, sem conexão com a temática e que não atendiam à linha temporal exigida.

Convém destacar que, anteriormente à adição dos filtros, foram obtidos 1.294 resultados, entretanto, após à adição dos parâmetros foram encontrados 283 trabalhos que atendiam aos critérios estabelecidos. Todavia, apenas 4 estudos foram selecionados para a síntese qualitativa final, haja vista que posteriormente à leitura de 20 estudos pré-selecionados, esses artigos selecionados na etapa qualitativa foram os únicos que apresentaram maior índice de contribuição com o presente trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, observa-se um grande aumento nos índices de contágio por Sífilis, especialmente no público feminino gestacional. Nesse contexto, a prevalência desse agravo

está estreitamente relacionada com a fragilização da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que devido à falta capacitação da gestão, dificulta a efetivação da prevenção e, conseqüentemente, a criação de novas estratégias educacionais e assistenciais que busquem minimizar esse empecilho no público Materno-Infantil (MACÊDO *et al.*, 2019).

Dessa maneira, apesar dos avanços do Sistema Único de Saúde (SUS), a Sífilis representa um grave problema de regressão na saúde pública, que promove repercussões negativas na qualidade de vida gestacional e neonatal, dentre elas destacam-se: a mortalidade fetal, prematuridade, abortamento, surdez, cegueira, problemas neurológicos, convulsões, meningite, contrações uterinas, febre, dores de cabeça, dores nos músculos ou articulações, calafrios e diarreia intensa devido ao uso dos fármacos no tratamento contra a infecção (CARDOSO, A.R.P. *et al.*, 2016).

Ademais, evidencia-se que o tratamento das gestantes infectadas é considerado a melhor forma de prevenir a Sífilis congênita. Outrossim, observa-se que o perfil predominante na incidência de contágio por *Treponema pallidum* é prevalente principalmente em gestantes com baixa escolaridade, sem parceiro fixo, com precárias condições financeiras e com idades entre 21 a 30 anos. Mediante a isso, é cabível mencionar que devido ao baixo conhecimento epidemiológico a respeito da Sífilis, haverá a intensificação exarcebada para o avanço dessa enfermidade de forma mais rápida e imperceptível, visto que esse agravo apresenta estágios iniciais assintomáticos (FIGUEIREDO *et al.*, 2019).

Assim, é notável que a Sífilis acarreta uma série de implicações Materno-Infantil, que levam a desfechos negativos na qualidade de vida, uma vez que torna-se às vítimas mais frágeis dessa enfermidade e tendem a desenvolver os piores estados clínicos, como por exemplo, morbimortalidade intrauterina, fragilização no sistema imunológico fetal e materno, baixo peso, lesões cutâneas, anemia, leucocitose e periostite (CARDENAS DÁVILA *et al.*, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos fatos analisados, ficou evidente que a Sífilis configura-se em uma doença de notificação compulsória de grande impacto na qualidade de vida maternal e fetal, pois este binômio torna-se o alvo mais frágil para o surgimento de conturbações físicas e fisiológicas em seu organismo, corroborando para o surgimento de disfunções neurológicas e imunológicas maternas e neonatais, que podem implicar diretamente para o óbito.

À luz da literatura científica, nota-se que é de suma importância a atuação dos

profissionais e autoridades da saúde, afim de prevenir essa IST e suas implicações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARDENAS DAVILA, E., *et al.* Identificación de acciones de salud en el Programa de Control de Sífilis en gestantes, Cartagena de Indias, 2016. **Nova, Bogotá**, v. 18, n. 33, p. 9-19, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22490/24629448.3695>. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24702020000100009&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 01 maio de 2021.

CARDOSO, Ana Rita Paulo et al . Análise dos casos de sífilis gestacional e congênita nos anos de 2008 a 2010 em Fortaleza, Ceará, Brasil. **Ciênc. Saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 23, n. 2, p. 563-574, Feb. 2018 . Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000200563&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 19 de maio 2021. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018232.01772016>.

MACEDO, V. C., *et al.* Sífilis na gestação: barreiras na assistência pré-natal para o controle da transmissão vertical. **Cadernos Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 518-528, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-462x202028040395>. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-462X2020000400518&lng=en&nrm=iso. Aceaseado em: 03 maio de 2021.

FIGUEIREDO, D. C. M. M., *et al.* Relação entre oferta de diagnóstico e tratamento da sífilis na atenção básica sobre a incidência de sífilis gestacional e congênita. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 3, e00074519, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00074519>. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1089450>. Acessado em: 01 maio de 2021.

INSTITUTO
PRODUZIR